

РОЛЬ ПРОГРАММНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Қодиров Фаррух Эргаш угли

Преподаватель кафедры «Информационные технологии»

Қахрамонова Нигина Қодир қизи

Студентка 3-го курса

Негматова Севинч Эргаш қизи

Студентка 1-го курса

Каршинский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050559>

Аннотация: В данной статье рассматриваются технологии программирования и роль программных пакетов для разработки мобильных приложений.

Ключевые слова: Технологии программирования, Android-студия, мобильное приложение, языки программирования.

Мобильное приложение (англ. Mobile app) — программа, предназначенная для использования на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, разработанная для конкретной платформы (iOS, Android, Windows Phone и т. д.). Большинство мобильных приложений предустановлены на самом устройстве или могут быть загружены бесплатно или за плату из онлайн-магазинов приложений, таких как App Store, Google Play и т. д. Первоначально мобильные приложения использовались для быстрой проверки электронной почты, но их высокая востребованность привела к их распространению на другие области, такие как игры для мобильных телефонов и GPS, общение в чатах, просмотр видео и использование Интернета.

Сегодня люди используют одновременно несколько гаджетов с разными операционными системами (ОС).

По данным StatCounter, около 39,46% работает на Android, 31,51% — на Windows, 17,38% — на iOS. Следовательно, задача разработки приложений для каждого; операционная система отдельно.

Чтобы упростить процесс и избежать программирования мобильного приложения под каждую операционную систему, можно обратиться к кроссплатформенной разработке. Flutter — единственное программное обеспечение, которое может разрабатывать кроссплатформенные приложения для Dart, которые могут работать в разных операционных

системах, вместо того, чтобы разрабатывать разные версии для каждой платформы.

FLUTTER FRAMEWORK. Flutter — это кроссплатформенная однокодовая платформа, работающая на языке программирования Dart. Запущенный Google только в 2018 году, Flutter оказался удобным набором инструментов, упрощающим создание анимации.

Качественные компоненты пользовательского интерфейса. Несмотря на недавнее внедрение Google кроссплатформенности, Flutter предлагает плавную анимацию и удобные элементы интерфейса. Другими словами, это комплексный инструмент Software Development Kit (SDK) вместе с виджетами. Он сочетает в себе высокую производительность с простотой разработки. Это дает разработчикам простой способ создавать и развертывать визуально привлекательные, скомпилированные в собственном коде приложения для мобильных устройств (iOS, Android), Интернета и всего с использованием единой кодовой базы.

Flutter могут использовать программисты, знакомые с объектно-ориентированными (классы, методы, переменные и т. д.) и императивными (циклы, условия и т. д.) концепциями программирования.

Экосистема пакета Flutter поддерживает широкий спектр оборудования (камера, GPS, сеть, хранилище) и услуг (платежи, облачное хранилище, аутентификация, реклама).

Flutter уникален тем, что ему не нужно полагаться на технологию веб-браузера или набор виджетов, который поставляется с каждым устройством для создания мобильных приложений. Кроме того, Flutter имеет только тонкий слой кода C/C++. Flutter реализует большинство своих систем (композицию, жесты, анимацию, кадры, виджеты и т. д.) в Dart (современном лаконичном объектно-ориентированном языке), к которому разработчики могут легко получить доступ для внесения изменений. Это дает разработчикам большой контроль над системой, а также значительно снижает планку доступности для большинства систем. Примерно каждые три месяца Flutter выпускает обновления, повышающие стабильность и производительность.

Флаттер включает в себя:

- оптимизированный для луны движок 2D-рендеринга с идеальной поддержкой текста;

- Современный фреймворк в стиле React;

- большая коллекция виджетов, реализующих новый дизайн материала и стиль iOS
- API для модульных и интеграционных тестов
- взаимодействие API и плагинов для подключения к системе и сторонних SDK
- Кодируйте свое приложение Dart DevTools для тестирования, отладки и профи;
- инструменты командной строки для сборки, сборки, тестирования и компиляции приложений.

Платформа Flutter поддерживает различные инструменты, такие как Android Studio и Visual Studio Code. Это также помогает создавать приложения из командной строки. Новый инструмент отладки Dart DevTools более гибкий. Виджет «Инспектор» помогает визуализировать и исследовать древовидную иерархию, используемую для отображения пользовательского интерфейса.

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ. Flutter построен на таких языках программирования, как C, C++, Dart и Skia (движок 2D-рендеринга). Виджеты являются строительными блоками любого приложения Flutter и могут выглядеть как собственные компоненты пользовательского интерфейса Android (Material) или iOS (Cupertino). Виджеты поддерживают расширенную анимацию и распознавание жестов на холсте Skia.

Движок Flutter включает в себя основные технологии Skia. Библиотека рендеринга 2D-графики для конкретной платформы и язык Dart VM. Любая оболочка реализует соответствующие API-интерфейсы платформы и обрабатывает события в жизненном цикле системного приложения. наследование, означающее, что только один базовый класс может выступать в качестве родителя производного класса. Однако, как и в Java или C#, класс может реализовывать множество интерфейсов. Dart по синтаксису очень похож на семейство C (C++, C#, Java, Kotlin и т. д.). Dart поддерживает нулевую безопасность, что позволяет избежать ряда трудно обнаруживаемых нулевых ошибок. Использование языка Dart позволяет Flutter прекомпилировать исходный код в собственный код. Код движка скомпилирован в C/C++ Android NDK (собственный комплект разработки) или iOS LLVM (виртуальная машина низкого уровня). Обе части помещаются в проект Runner для Android и iOS, в результате получается файл арк или ipa соответственно. Когда приложение запускается, любой рендеринг, ввод или событие компилируются.

Представлен движку Flutter и коду приложения. Необходимость упаковки движка с помощью ark- или ira-файла приложения в настоящее время увеличивает размер приложения на 4 МБ.

Быстрый запуск и выполнение приложения являются преимуществами компиляции исходного кода. Пользовательский интерфейс обновляется со скоростью 60 кадров в секунду (в основном за счет графического процессора), и каждый пиксель на экране принадлежит холстам Skia, что обеспечивает плавный пользовательский интерфейс.

Компиляция промежуточного кода основана на концепции виртуальной машины (VM), которая представляет собой расширенный интерпретатор, эмулирующий аппаратное обеспечение внутри программного обеспечения. Перенос языка виртуальной машины на новые аппаратные платформы

делает это проще. В этом случае язык ввода для виртуальной машины часто является промежуточным кодом. Например, код на языке программирования (например, Java) компилируется в промежуточный код (байт-код Java), а затем выполняется на виртуальной машине (JVM).

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ DART. Dart — это объектно-ориентированный язык. Все значения, используемые в Dart, представляют собой объекты. Dart не поддерживает множественное наследование, а это означает, что только один базовый класс может выступать в качестве родителя производного класса. При этом, как и в языке программирования Java или C#, класс реализует множество интерфейсов. может увеличиться. Dart по синтаксису очень похож на семейство C (C++, C#, Java, Kotlin и т. д.). Dart поддерживает нулевую безопасность, что позволяет избежать ряда трудно обнаруживаемых нулевых ошибок.

Dart — это однопоточный язык программирования, который накладывает ряд ограничений. Можно написать асинхронный код, но нет класса Thread. Вместо этого используется концепция изоляции. В отличие от обычного потока, «изоляции» не имеют общей памяти, но могут общаться друг с другом посредством сообщений.

У Dart есть собственный менеджер пакетов, pub, который позволяет вам устанавливать существующие пакеты в репозиторий. В большинстве случаев нет необходимости общаться с ним напрямую. Просто зарегистрируйте пакет, который будет установлен как зависимость проекта.

Среда выполнения Dart и компиляторы поддерживают комбинацию двух важных функций для Flutter: цикл быстрой разработки на основе JIT, который позволяет изменять состояние языка и горячую перезагрузку на входном языке, и эффективный ARM для быстрого запуска AOT-компилятора, который генерирует код и обеспечивает предсказуемую производительность. производственного развертывания.

Компиляторы JIT (точно в срок) используют метод компиляции «прямо сейчас», пока программа работает. Они значительно ускоряют цикл разработки, но программа может зависать и работать медленнее. С компилятором JIT он работает медленнее, потому что

требуется время для анализа и компиляции кода одновременно с его выполнением.

Компиляторы AOT замедляют цикл разработки — программа компилируется перед выполнением, в результате получается исполняемый файл. Однако в результате компиляции AOT разработчик получает программу, работающую предсказуемо, без перерывов на динамический анализ и компиляцию. Такие программы работают быстрее, потому что они уже скомпилированы.

Функция горячей перезагрузки используется разработчиками только в режиме отладки. Горячая перезагрузка работает путем внедрения обновленных файлов исходного кода в работающую виртуальную машину Dart. Он не только добавляет новые классы, но также добавляет методы и поля к существующим классам и изменяет существующие функции.

Горячая перезагрузка позволяет мгновенно перенести все изменения кода на работающий эмулятор или подключенное устройство.

Виджеты — это объекты. Их много, и они воссоздаются с очень большой скоростью при каждом изменении кода. Один StatelessWidget может содержать много разных BuildContexts (описание расположения виджета в дереве виджетов). StatefulWidget создает новый объект. Механизм Flutter включает основные технологии Skia — State для каждого BuildContext.

В программировании сборка мусора — это форма автоматического управления памятью. Специальный процесс, называемый сборщиком мусора, периодически освобождает память, удаляя объекты, которые больше не нужны приложениям.

Dart использует расширенную схему сборки мусора и выделение памяти на основе генерации объектов. Он быстро выделяет память,

особенно для большого количества недолговечных объектов. Это идеально подходит для реактивных пользовательских интерфейсов, таких как Flutter, где неизменное дерево виджетов обновляется в каждом кадре.

С этим компоновщиком Flutter хорош для разработки пользовательских интерфейсов в декларативной манере. Мы используем конструкторы для создания объектов и используем их для описания макета. Кроме того, сами виджеты очень легкие и предоставляют информацию только для отображения. Сам рендеринг обрабатывается другими слоями.

Настройка и установка Android Studio (для Windows).

В настоящее время область мобильного программирования развивается день ото дня, и она не уменьшилась, поскольку количество пользователей в этой системе увеличилось. Мы можем узнать об этом из требований к разработчикам Android. (Indeed.com)

Для создания приложения на платформе Android необходимо знание языка программирования Java (или Kotlin), Android API и архитектуры приложений Android. Кроме того, еще одним важным помощником является, безусловно, полезная, во всех отношениях удобная программа. Для многих много лет среда Eclipse IDE использовалась для программирования Android, но сегодня Android Studio стала лидером благодаря своим возможностям. Если вы новичок в Android Studio, я думаю, что эта статья будет для вас очень полезной. платформу разработки, а затем узнайте, как портировать, устанавливать и выпускать свое первое приложение.

Android Studio — это официальная IDE, разработанная Google для создания приложений Android. Эта IDE построена на IntelliJ IDEA и предоставляет множество полезных функций, которые нужны разработчикам.

Скачать Android-студию

Google разработал Android Studio для платформ Windows, Mac OS X и, конечно же, Linux. Вы можете скачать Android Studio с официальной страницы Android Studio, где вы также найдете SDK, необходимый для Android Studio. Перед переносом Android Studio проверьте сборку вашего компьютера:

Требования для Windows

Microsoft Windows 7/8/10 (32- или 64-разрядная версия)

Минимум 3 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется) (плюс 1 ГБ для эмулятора Android)

Минимум 2 ГБ памяти, 4 ГБ (рекомендуется) (500 МБ для IDE плюс 1,5 ГБ для Android SDK и образа системы эмулятора)

Минимальный размер экрана 1280x800.

Требования для Mac OS:

Mac OS X 10.10 (Yosemite) или выше, до 10.13 (High Sierra)

Минимум 3 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется) (плюс 1 ГБ для эмулятора Android)

Минимум 2 ГБ памяти, 4 ГБ (рекомендуется) (500 МБ для IDE плюс 1,5 ГБ для Android SDK и образа системы эмулятора)

Минимальный размер экрана 1280 x 800

Требования к ОС Linux:

Рабочий стол GNOME или KDE. Ubuntu 14.04 LTS, надежное редактирование

Библиотека GNU C (glibc) 2.19 или выше

Минимум 3 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется) (плюс 1 ГБ для эмулятора Android)

Минимум 2 ГБ памяти, 4 ГБ (рекомендуется) (500 МБ для IDE плюс 1,5 ГБ для Android SDK и образа системы эмулятора)

Минимальный размер экрана 1280x800.

Использованная литература:

1. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. 2022.
2. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
3. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." Сервис" илмий-амалий журнал (2022): 56-59.
4. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences (2022).

5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
7. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
8. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.
9. Қодиров, Ф. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ". Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.
10. Qodirov, F. "OPTIMUM SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN PRIVATE CLINICS". MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2022.
11. Қодиров, Ф. "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари". «O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI» àà «AGRO ILM», 2022.
12. Қодиров, Ф. "ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ". ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.
13. Qodirov, F. "Қашқадарё худуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар". "O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnali, 2022.
14. ҚОДИРОВ, Ф. "Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш". ИЎТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.
15. Qodirov, F. "QR-KOD TECHNOLOGIYASI ASOSIDA ELEKTRON KUTUBXONA TIZIMINI DASTURIY VA APPARAT TAMINOTINI YARATISH". MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2021.

16. Қодиров, Ф. “СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ”. Kokand University, 2020.
17. Кодиров, Ф. “АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
18. Qodirov, F. “MASOFAVIY TA'LIMDA O'QISHNING QULAYLIKLARI VA KAMSHILIKLARI”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
19. Қодиров, Ф. “ЗАМОНАВИЙ КОМПЬЮТЕР УЙИНЛАРИ ВА УЛАРНИНГ СИНФЛАНИШИ”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.
20. Qodirov, F. “YOSHLAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA MILLIY ONLAYN KITOV DO'KONINI ISHLAB CHIQUISH VA TADBIQ ETISH”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.
21. Қодиров, Ф. “ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ”. O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti, 2022.
22. Фаррух Қодиров. “АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КўРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ”. "МОЛИҲА BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI, ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi MATERIALLAR TO'PLAMI. 2022/11/5
23. Ф.Э Қодиров, АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КўРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ, TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI “O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY, 922